

ПИРИ ТУРКИСТОН ХОЖА АХМАД ЯССАВИЙ.

Алиқулов Бобир

Ўзбекистон Халқаро Исломи

Академияси қошидаги «Зиё-Зукко»

умумтаълим мактаби ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451724>

Туронзамин авлиёларининг Қутбул-ақтоби, Яссавия тариқатининг асосчиси, Шайхул машойих, пири комил Шайх Хожа Аҳмад Яссавийдан улкан маънавий мерос қолган. Бу зоти бобаракотнинг «Девони хикмат» асари, қарийб минг йилдирки, бутун турк дунёсида эъзозланиб, севиб ўқиб келинади.

Ирфоний, фалсафий дуру гавхарлардан иборат бўлган бу шеърий девон жуда равон, содда тилда ёзилганлиги билан туркий халқлар орасида жуда машхурдир.

Маълумки, маънавийтсиз ҳаётни тасаввур этиш қийин. Шу маънода Аҳмад Яссавийнинг хикматлари кўплаб туркий халқлар учун, Қуръон ва Жанобимиз сарвари коинот, фахрул мурсалийн, саййидул анбиё Муҳаммад Мустафо саллоллоҳу ʼалайҳи вассаллам хадисларидан кейин илохий хидоятга бошловчи шамчироқ вазифасини ўтаб келмоқда. Буни буюк мутафаккир Хазрат Алишер Навоий ва бошқа кўплаб олиму фузалолар ўз асарларида ҳурмат ва эҳтиром билан қайд этишган.

Бугунги жадал тезлашган замонамизда ҳам буюк бобомизнинг бебаҳо мероси маънавий ҳаётимизда алоҳида ўрин тутади. Инсонни маънавий поклик, соф иймон ва ақидага чорловчи бу ҳикматлар, айниқса ёш авлодни тарбиялашдек маъсулиятли, ўта муҳим вазифада қимматли манбадир. Бу асарнинг долзарблигини биз, бир қатор давлатларда кечаётган урушлар, нотинчликлар мисолида янада яққол кўрамиз.

Юртимизда буюк бобокалонимиз қадимдан эъзозланиб келинади. Собиқ тузумнинг таъқиқларига қарамай, олимларимиздан академик И.Мўминов ўтган асрнинг 50-йилларида бу мавзуни маълум даражада ёритган эди. Кейинроқ, 70-йилларнинг бошида, филология фанлари доктори Эргаш Рустамовнинг «Аҳмад Яссавий ҳикматларида тарих ва ҳаёт садоси» мақоласи эълон қилинган эди.

1987 – 1991 йилларда бир қатор нашрларда чоп этилган ҳикматлардан парчалар, мақолалар ўзбек ўқувчисини бу асар билан янада яқинроқ таништирди. 1991–1995 йилларда Туркиянинг Анқара, Истанбул шаҳарларида нашр қилиниши кўпчиликни мамнун этди.

Хикматларнинг бир неча бор юртимизда нашр қилиниши эса нур устига аъло нур бўлди. Шукрлар бўлсинки, бугунги кунда йирик олимларимиздан И.Хаққул, Қ.Содиқов, Т.Қораев ва М.Эшмухамедовалар томонидан А.Яссавийнинг «Девони Хикмат»ларини илмий ўрганиб, таҳлил қилишда жиддий изланишлар амалга оширилди ва яссавийшунослик йўналиши яратилди.

Мазкур ишдан кўзлаган мақсадимиз – А.Яссавий хикматларида кўп жойларда қўлланган, Қуръони карим, хадиси шарифларга ишора қилинган арабий сўз ва ибораларни, араб адабий тилидан хабари бўлмаган ўқувчиларга маъноларни англашда кўмаклашиш.

Шу билан бирга, тасаввуфий ибораларнинг таҳлилини маълум даражада ўқувчиларга очиб бериш. Пурмаъно ҳикматларни тўғри англаб, маънавий озуқа олишда, арабий сўз ва ибораларнинг таржимасини билиш – теран фикрлаб, аслиятдан бохабар бўлиш учун зарур восита деб ўйлаймиз.

Аҳмад Яссавийнинг «Девони хикмат»ларида арабий сўз ва иборалар кенг қўлланилган. Хикматларнинг асосий мазмун моҳияти ҳидоятга бошловчи фалсафий билимлар мажмуи эканлиги яққол кўзга ташланади. Шу маънода ҳикматларнинг асосини Аллоҳнинг ягона илоҳлиги, унинг каломи Қуръони Карим оятлари ва Жаноб пайғамбаримиз Муҳаммад Мустафо (С.А.В)нинг хадиси шарифларида ёритилган илоҳий сир асрорлар ташкил этган.

Қуръон ва хадислар араб тилида бўлгани сабаб, ҳикматларда арабий сўз ва ибораларнинг ўз жойида, чуқур фалсафий маъноларни жам этганлиги асарнинг илмий қийматини янада оширган.

Тасаввуф илмида комиллик мақомига етишган Шайх Аҳмад Яссавий араб, форс, туркий тиллар билимдони бўлгани шубҳасиз.

Энг муҳими – бу арабий сўз ва иборалардан чуқур диний-фалсафий маънолар содда ва равон туркийда ўқувчини ўзига ром этиш даражасида самимий ва меҳр билан берилган.

Тариқатда Пири комил мақомига етишган Шайх Аҳмад Яссавий Туронзамин валийларининг кутбул актобн ҳисобланади. Шубҳасиз, бу қурбати илоҳийда у буюк зотнинг устозлари Шайх Хожа Юсуф Ҳамадоний (р.а)нинг хизматлари беқиёс. Бу зоти бобаракот Ўрта Осиё орифларининг устози деб эътироф этилиши бежиз эмас.

Машхур ўзбек маърифатчиси ва шоири Абдурауф Фитрат ҳам А.Яссавий бобомиз ҳақларида мақолада яхши фикрларни билдирганлар.

“Ҳижрий бешинчи асрда Эроннинг Ҳамадон шаҳрига яқин бир ўрунда туғулгон Юсуф Ҳамадоний деган бир одам диний илмларни ўрганиб, катта шуҳрат эгаси бўлғоч, тасаввуфга ҳам берилган эди. Мана шул мулла — мутасаввуф Марв, Бухоро, Самаркент (Самарқанд) шаҳарларида хонақоҳлар қуруб шайхлик қила бошлайди. Бизнинг Аҳмад Яссавийимиз ҳам мана шул Юсуф Ҳамадонийнинг муриди — учинчи халфасидир.

Аҳмад Яссавий бир ривоятга кўра, Ясси (бугунги Туркистон) шаҳрида, бир ривоятга кўра, Сайрамда туғулгон. Унинг қачон туғулиши маълум эмас, бироқ вафотининг ҳижрий 562 да бўлғонини ҳамда «Девони ҳикмат»даги шу:

Тўрт юз йилдан кейин чиқиб уммат бўлғой,

Неча йиллар юруб халққа хизмат қилғой,

байтини назарда тутуб, ҳар ҳолда унинг ҳижрий тўртинчи асрнинг иккинчи ярмида туғулғониға ҳукм қилиш мумкиндир.

Яссавийнинг отаси шайх Иброҳим исмли эшон бўлиб, унинг ёшлиғида ўлган. Ятим қолгон Яссавий у замоннинг машхур шайхларидан Арслонбобдан олгон. Арслонбоб ўлгандан кейин бизнинг Яссавий пир излаб Бухороға келган, юқорида ёзғонимиз Юсуфи Ҳамадонийға учраб, шунга мурид бўлгон. Юсуф Ҳамадоний ўлгандан сўнг Бухорода унинг учинчи халифаси бўлиб шайхлик қилгон. Бир оздан сўнг Бухоро шайхлиғини Юсуф Ҳамдоннинг тўртинчи халифаси бўлгон Абдулхолиқ Ғиждувонийға топшириб, ўзи Яссига қайтқон. Онда дала халқидан кўб мурид йиғиб, ханақоҳ очиб, шайхлик қилгон. Яссавийнинг форс адабиёти вазн ва услубида эмас, турк миллий вазнида, халқ адабиёти услубида ҳикматлар ёзғони мана шул Яссига қайтиб, дала халқидан муридлар тўплағонидан кейин бошлангон бўлса керак. Яссавий олтмиш уч ёшға киргач, хонақоҳда ер ости – бир чиллахона қаздириб, шунга кирган ва дунёдан алоқасини кесган каби кўрунуб, шайхлиқни давом этдирган ҳам шунда ўлган. Вафоти ҳижрий 562 нчи йилдадир.

Арабий сўз ва ибораларда ўқувчи Қуръон ва Саййидул мурсалийн (С.А.В.)нинг ҳадислари мазмунини теран англаб, тафаккур этиши учун муаллиф уларни гўзал туркий тарзда таҳлил этиб берган.

Бу изланишимиздан кўзлангаи асосий мақсад – хикматларда қўлланилган арабий сўз ва ибораларнинг таҳлили бўлиб, бу сўз ва ибораларнинг таржимасини билмаган ўқувчи муаллифнинг фикрини англай олмаслиги аниқ. Ўқувчига буларнинг таржимаси ва таҳлилин очиб бериш ила

фалсафий ва ирфоний маъноларни тафаккур қилишига кўмаклашишдан иборат.

Хаёт фалсафаси жуда кенг ва мураккаблигини ҳисобга олсак, бу сўзларнинг маъноларини англаш ўқувчи учун жуда муҳим, деб ҳисоблаймиз. Аҳмад Яссавий туркий матн орасида қўллаган бу арабий сўз ва иборалар, кўп холларда Куръон ва ҳадисларга, инсоният тарихи, асл дунё илоҳиётига ишоралардир. Маълумки, қуръоний ва набавий калималар ўқувчи қалбидан жой олиш билан бирга, уни Яратганга яқинлашишга, илоҳий ҳидоятга бошлайди. Яссавий Хазратлари таъбирига кўра, бу хикматлар ўқувчининг рухий ва жисмоний дардларига шифо бўлар экан. Минг йилдан буён туркий халқлар бу хикматларни севиб, эъзозлаб ўқиб келади.

Бугунги кунда ҳам, иймон – эътиқодсиз, маънавий етук мафкурасиз, соф исломий ақидасиз порлоқ келажак йўқлиги аниқ кўринган замонда Аҳмад Яссавий хикматлари улкан тарбиявий аҳамият касб этиши аниқ.

Кароматларнинг олий мақоми – Жанобимиз Муҳаммад (С.А.В.) суннатларига мос равишда, гўзал хулқ одоби эканлигини олимлар эътироф этишган. Шу маъсулиятли вазифа, яъни бандалик одоби, амалини мукамал адо этишда ушбу хикматлар дуру гавхарлигини муаллиф қайд этгани айни муддаодир. Аҳли иймонни дўзахдан қутқаришдек гўзал суннатни олий ҳиммат, илму ирфон билан адо этган муаллиф инсон руҳиятининг билимдони бўлгани аниқ.

Нозимжон Иминжоновнинг “Ҳикмат мўминнинг йўқотганидир “ хикматлар тўпламида қуйидаги таъриф келтирилади :

Ҳикмат – арабча сўз бўлиб, бир сўзни ўз ўрнида, керакли одамга керакли миқдорда айтиш ёки бир ишни вақтида, етарлича пухта қилиб бажариш маъносини билдиради.

Ҳикмат – Аллоҳ таолони таниш йўлларида биридир.

Ҳикмат – барча Пайғамбар алайҳимуссалом ва илмига амал қилувчи олимларнинг сифатларидир.

Ҳикмат билан гапирувчи, амалларини ҳикмат ила бажарувчи одамни ҳаким (донишманд) дейилади.

Кўп қўлланилган арабий истилохлар :

Бисмиллаҳ, ҳикмат, толиб, риёзат, дафтари соний.

Туронзамин авлиёларининг Қутбул – ақтоби, сарвари машойиҳ, Яссавия тариқатининг асосчиси, пири комил Шайх Хожа Аҳмад Яссавий туркий халқлар маданияти, тарихи маънавиятида ривожига улкан ҳисса қўшган

буюк мутафаккир олимдир. Барча туркий миллату элатлар бу зоти бобарокат билан фахрланишга ҳақли.

А.Яссавийнинг «Девони ҳикмат» асари – халқ 10 асрдан буён севиб ўқиб келаётган илмий – ирфоний манбаъдир. Унда комил инсон ғояси, Ислом дини мафкураси, Қуръон оятлари, жанобимиз Муҳаммад (С.А.В.) суннатлари ва кўплаб ибратли, ҳикматли, фалсафий маънолар мужассамдир.

Табиийки, араб тилида нозил бўлган Қуръон, Пайғамбаримиз Муҳаммад (С.А.В.)нинг ҳадиси шарифлари туркий забон ўқувчига шарҳлаб берилиши лозим. Ниятимиз ана шу асарда моҳирона қўлланилган арабий ибораларни ўқувчига шарҳлаб беришдир.

1) Қуръон оятларидан: 27.10.2022

«Инна фатахна» ўқиб, маъно сўрдим.

Оқил эрсанг, эронларга хизмат қилғил, «Амри маъруф» қилганларни иззат қилғил.

«Наҳи мункар» қилганларни хурмат қилғил, Ул сабабдин 63 га кирдим ерга.

«Аллоҳ» дедим, шайтон мендин йироқ қочти.

Оят, ҳадис, гўё Қуръон англамайдур.

«Тоҳо» ўқиб, тун кечалар қойим бўлдим Муҳаммад, деб ташна бўлсанг, қўлинг олай.

... «Лавҳул махфуз» тахтасида кўрдим мано.

«Фазкуруллоҳ касиран» деб оят келди,

Зикрин айтиб, зарин қилиб юрдим мано».

«Муту қалбла ан тамут»га амал қилгил

Бу ҳадисни фикр айлабон ўлдим мано».

Хабар берур, «фалязҳаку қалилан» бед,

Яна айтур, «валябку касиран», деб

Бу аятини маъносигаамал қил, деб

Бу дунёда ҳеч кулмайин юрдим мано.

«Фаляъламунал олимуна» ўқур олим,

Маъносини уқмай ани бўлур золим.

«Фал-язҳаку» оятини тафсир қилса,

Андоғ олим бўлур, дўстларимо!

«Вал-ябку касиран» деб тангри айди,

Маъно уққан олим тинмай йиғлаб эрди,

Тан олими золимларга ўхшар эрмиш,

«Бароат»ни оятида чун буюрмуш.
Афсонадир шариат, фарзандур ҳақиқат,
Дурдонадур тариқат, ошиқларга муносиб.
«Ал каззобу ло уммати» деди, билинг
Ёлғончилар қавмини уммат демас.
«Алҳаёу мин ал-имон» деб Расул айтти,
Ҳаёсиз қавм ажойиблар бўлди, дўстлар.
Рўзи «Аласт» Худо ўзи нидо қилган,
«Қолу бало» дебон руҳлар жавоб берган,
Ҳазрат табо руҳлар учун қаршу келган,
Андоғ ошиқ Ҳақ жамолин кўрар, дўстлар.
«Ло илоҳа иллаллоҳ»га шайдо бўлган,
Дийдор учун бу оламда расво бўлган,
Дунё қўйиб, охиратни савдо қилган,
Ҳавзи кавсар шаробидан ичар, дўстлар..

